

RUHIYAT VA PEYZAJ TASVIRIDAGI MUTANOSIBLIK (RA'NO UZOQOVA VA SHAFOT RAHMATULLO TERMIZIY IJODI MISOLIDA)

Xaitova Yulduz O'ktamovna

TerDU o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10369463>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Ra'no Uzoqova va Shafot Rahmatulla Termiziy she'riyatidagi qahramonlarning ichki dunyosi tasvirlanadi. Ra'no Uzoqova va Shafot Rahmatulla Termiziy she'riyati ushbu maqola uchun asos qilib olingan.

Kalit so'zlar: peyzaj, tabiat, ruhiyat, adabiyot, badiiylik

Adabiyotdagi peyzaj har qanday ochiq makonning tasviridir. Ko'pincha bu tabiatning aksi sifatida ko'zga tashlanadi. Ko'pgina yozuvchi va shoirlar uchun tabiat ijod obyekti hisoblanadi. Chunki u cheksiz kuch, faollik va hayotiylikka ega¹. Peyzajning an'anaviy vazifasi tasvirlar va belgilarni ochish usulidir. Peyzaj eskizlari qahramonning ichki holatini, uning hissiy tajribalarini aks ettirishi mumkin. M. N. Epshteynning fikriga ko'ra, rus adabiyotida "Shu paytgacha insonning tipik tasvirlariga e'tibor berilganligi tadqiqotchilar ongida tabiat tasvirlarining asosiy ahamiyatini chetga surib qo'ydi. Ular orqali adabiyotning milliy o'ziga xosligi aniq namoyon bo'ladi"². Biroq, ko'plab shoirlar o'z asarlarida peyzajni aniqroq takrorlash uchun tabiatga murojaat qilishdi. Chunki "tabiat tuyg'usi" tabiat haqidagi tushunchani va tabiiy muhitni hissiy idrok etishni sintez qiladi"³. Bunday holatni shoirlar nafaqat o'zaro muomalaga, faollikka undash, balki bu fazilatlarining tajassumi bo'lmish substantsiya, ya'ni hayot talabini yaxshi bilish, bama'ni va oqilona turmush tajribasiga ega bo'lish bilan birga, bu umumiy tamoyillarni o'z faoliyatida gavdalantira olmagan, boshqalarga umumiy mulohazalar ko'rinishida yetkazolmagan insonning tasavvur hamda fikrlari bilan qiyoslash mumkin. Tabiiyki, bunday tasvirda odam ayrim hodisa yoki atayin o'ylab topilgan misollar haqida hikoya qila bilish, boshqalar bilan fikrlashish qobiliyatiga ega bo'ladi. Uning tasavvurida tashqi shart-sharoitning zamon va makon bilan bog'liq ko'rinishlari, nomlari va boshqa shu kabilar bilan bog'liq barcha narsalar konkret va aniq ko'rinish xosil qiladi. Biroq xayolning bu

¹ Галанов Б.Е. Живопись словом: Портрет. Пейзаж. Вещь. М.: Сов. писатель, 1974. 344 с.

² Epstein M.N. Nature, the world, the cache of the universe: The system of landscape images in Russian poetry. М.: Higher School, 1990. 303 pages.

³ O'sha asar.

xususiyatlari ko'proq hayot, o'tmish tajribasi haqidagi esdaliklarga bog'lanib qolganligi bois o'z-o'zicha ijod sanalmaydi. Bunday hodisalarning barcha xususiy ikir-chikirlari va tashqi belgilarigacha o'zida saqlashi, tafsilotlarini qayta yaratishi bois xotira umumiylikni gavdalantirmaydi. San'atkorning ijodiy fantaziyasi esa keng ma'noda ayni buyuk qalb va aql sohibi bo'lmish insonning fantaziyasi, maqsadi, umumiy manfaatlarini faqat obrazli shaklda, faqat hissiy shaklda namoyon etishdir. Inson ruhiy istak masalasida badiiy asarga bu xilda yondashmaydi. Balki predmet sifatida munosabatda bo'ladi. O'zi-uchun-borliq tarzida biror-bir xohish-istakni ko'zda tutmagan holda uning erkinligiga yo'l ochadi. Uni ruhning nazariy obyekti tariqasida e'tirof etadi. Hissiy amal qilishdan qat'iy nazar, badiiy asar hamisha konkret-hissiy borliq va tabiiy hayotga ehtiyoj sezadi. Boz ustiga, faqat ma'naviy ehtiyojlarni qondirgudek va har qanday xohish-istakni o'zidan istisno qilgudek bo'lsa, shu tayanch nuqtada butunlay qolib ketmaydi. Shuning uchun amaliy jihatdan peyzaj tabiatning unga tobe jonli-jonsiz narsa-hodisalarini o'z maqsadiga qarama-qarshi qo'yadi va o'zini ruhning boshqa shakllariga ham tushunarli bo'lgan san'at asarlaridan ustun sanaydi. She'riy asar shakllar, ranglar, ohanglar tabiiyligi va hissiy alohidaligi, boshqacha aytganda, tashqi obyektga ularning alohida mushohada tarzida aylanishidir. Shuningdek, badiiy idrok o'zining predmetli tabiiy chegarasidan chetga chiqa olmaydi. obyektivlikni fan singari umumiy tushuncha tarzida anglashga intilmaydi. Badiiy manfaat xohish-istakning amaliy maqsadlaridan shu bilan farqlanadiki, u o'zi-uchun-borliqda predmetni erkin namoyon etadi. Aksincha, xohish-istak, uni foyda ko'rish maqsadida buzishga intiladi. Badiiy bilish esa nazariy, ilmiy tafakkurdan predmetni umumiy fikr va tushuncha emas, alohida mavjudlik tariqasida o'rganishi bilan ajralib turadi. Peyzaj badiiy psixologizmning shakllaridan biri hisoblanadi. Ya'ni, qahramonning xarakterini ochib berish vositasi. Surxon adabiy muhitining tadqiqotchilari uning o'ziga xos xususiyatini bir necha bor qayd etishgan. A.Derman "Tasvir texnikasidagi beqiyos ifoda xarakter tufayli "yaratilgan" uslubning lakonizmini" ko'rib chiqadi⁴. Ra'no Uzoqova va Shafolat Rahmatulla Termiziylar psixologizm sohasida o'ziga xos novator edi. U alohida shaxslarga emas, balki oddiy odamlarning ichki rivojlanishiga e'tibor qaratishadi⁵. Xarakterning rivojlanishi muallif ta'kidlagan qahramonlarning muayyan tajribalarini namoyish etish orqali amalga oshiriladi. Ra'no Uzoqova va Shafolat Rahmatulla Termiziy kabi ijodkorlar qahramonning ichki dunyosini "zarbalar" bilan tasvirleydi. Undan

⁴ Дерман А.Б. О мастерстве Чехова. М.: Сов. писатель, 1959. 208 с.

⁵ Есин А.Б. Психологизм русской классической литературы. М.: Просвещение, 1988. 175.

umumiy tasvir shakllanadi. Ra'no Uzoqova va Shafoat Rahmatullalar lirikasida tabiatning tavsiflari tez-tez uchramaydi. Chunki shahar shovqini va ko'pincha yolg'on qadriyatlar tizimiga urg'u berib, yozuvchi tabiatga e'tibor bermaydi. Qoida tariqasida, Shafoat Rahmatulla qahramonning tabiati va ruhiy holatining parallel tavsifidan foydalanadi. Shafoat Raxmatulla Termiziy ham shoir psixologiyasida peyzaj ifodasining eng yaxshi namunalarini yaratdi.

Oq o'tovdan otilib, so'lqillab chiqsang, sen qiz,
Ot boshini burganman, bahona ichmoq qimiz.
Ibo bilan o'tovga boshlading yuzi qirmiz,
To qimiz simirguncha qozonda qilding "jiz-biz".
Ketay desam, qo'ymading yangam bo'lib o'pkalab,
Kayvoni momom bo'lib, ulayverding gapga – gap.
Oqsoqol bobom bo'lib, deding "bolam kepsan zap",
Suluv qiz ko'zlaring-la qo'yding har dam erkalab.
Ey, mening mehribonim -o'zbekim onajonim,
Mehringa tortiq desam, beraman, mana jonim⁶.

Keltirilgan satrlar o'quvchi ko'z o'ngida keng dashtlar, oq o'tovlar, qozonda "jiz-biz" qilayotgan so'lqillagan qiz, qaynisini qimiz ichishga qistayotgan yanga, gurung berayotgan kayvoni moma, "zap kebsan, bolam",-deb turgan oqsoqol bobo – shoir band oxirida umumlashtirgan mazkur fazilatlar sohibi "o'zbekim onajonim" ni shu tarzda tasvirlaydi va folklorizmning o'ziga xos badiiy manzara maydonini hosil qilgan. Kayvoni moma, moma, qaynisiga qimiz uzatadigan yanga, so'lqillagan qiz obrazlari faqat surxon adabiy muhiti ijodkorlari ijodida uchraydigan o'ziga xos obraz. Mazkur she'rdagi obrazlar va xalqona ohang she'rga alohida bir joziba bag'ishlaydi hamda obraz va ohang stilizatsiyasini yuzaga keltirgan.

⁶ Шафоат Раҳматулло Термизий. Озод сўз. -Т.: Янги аср авлоди, 2003. – Б. 11.